

“TO‘RTKO‘CHA” ROMANIDA SHAXS VA JAMIYAT MANZARASI

Gavharoy QO‘LDOSHEVA

Namangan viloyati

gavharoyqoldosheva@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada Ulug‘bek Hamdamning “To‘rtko‘cha” romani adabiy va ijtimoiy-ma‘naviy jihatdan tahlil qilinadi. Asarning yaratilish tarixi, zamon ruhi va muallifning ijodiy izlanishlari bilan bog‘liq jihatlari yoritilgan. Romanda chorraha timsoli orqali inson hayotidagi tanlovlar, jamiyatdagi ziddiyatlar va ma‘naviy iztiroblar aks ettirilishi asosiy tahlil ob‘yektini sifatida ko‘rsatilgan. Shuningdek, “To‘rtko‘cha”ning “Muvozanat” romani bilan uzviy bog‘liqligi, muallifning avtobiografik kechinmalari va ularning badiiy talqini tadqiq etilgan. Asar zamonaviy o‘zbek adabiyotida shaxs va jamiyat munosabatini, insonning ma‘naviy izlanishlarini yorqin ifoda etuvchi muhim hodisa sifatida baholanadi.

Kalit so‘zlar: Ulug‘bek Hamdam, “To‘rtko‘cha”, zamonaviy o‘zbek adabiyoti, chorraha timsoli, shaxs va jamiyat, ma‘naviy izlanish, avtobiografik xususiyat, zamon ruhi, ijtimoiy-ma‘naviy zamin, muvozanat.

Gavharoy Qoldosheva

Namangan region

gavharoyqoldosheva@gmail.com

THE IMAGE OF THE INDIVIDUAL AND SOCIETY IN THE NOVEL “TURTKO‘CHA”

Annotation. This article analyzes Ulugbek Hamdam’s novel “*Turtko‘cha*” from literary and socio-spiritual perspectives. The study highlights the historical background of the novel’s creation, the spirit of the era, and the author’s creative quest. The symbolic image of the crossroads is explored as a central artistic element that reflects human choices, social contradictions, and spiritual experiences. Furthermore, the connection between “*Turtko‘cha*” and Hamdam’s earlier novel “*Muvozanat*”, as well as the author’s autobiographical reflections and their artistic interpretation, are examined. The novel is evaluated as an important phenomenon in contemporary Uzbek literature, vividly expressing the relationship between the individual and society, as well as human spiritual quests.

Keywords: Ulugbek Hamdam, *Turtko‘cha*, contemporary Uzbek literature, crossroads symbolism, individual and society, spiritual search, autobiographical elements, spirit of the era, socio-spiritual foundation, balance.

Гавхарой Кулдошева
Наманганская область
gavharoyqoldosheva@gmail.com

ОБРАЗ ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕСТВА В РОМАНЕ «ТУРТКУЧА»

Аннотация. В данной статье роман Улугбека Хамдама «Турткуча» рассматривается в литературном и социально-духовном аспектах. Анализируется история создания произведения, дух времени и творческие поиски автора. Символ перекрёстка представлен как центральный художественный образ, отражающий человеческий выбор, социальные противоречия и духовные переживания. Кроме того, исследуется связь «Турткуча» с романом «Мувозанат», а также автобиографические размышления автора и их художественная интерпретация. Роман оценивается как важное явление современной узбекской литературы, ярко выражающее отношения личности и общества, а также духовные поиски человека.

Ключевые слова: Улугбек Хамдам, *Турткуча*, современная узбекская литература, символ перекрёстка, личность и общество, духовные поиски, автобиографические элементы, дух времени, социально-духовная основа, мувозанат.

O‘zbek adabiyoti uzoq tarixga ega bo‘lib, har bir davrda jamiyatning ma’naviy hayoti, inson ruhiyati va zamon talabi bilan uyg‘un holda rivojlanib kelgan. Ayniqsa, mustaqillikdan keyingi yillarda adabiyotda yangi qidiruvlar, yangi mavzu va uslublar yangicha nafas bilan kirib keldi. Bu jarayonda roman janri ham alohida ahamiyat kasb etdi. Zamonaviy roman nafaqat ijtimoiy hayotdagi o‘zgarishlarni, balki insonning ichki kechinmalari, ruhiy holatlarini ham ko‘rsatish imkoniyati bilan muhim ahamiyatga ega bo‘ldi.

Shu ma’nodan Ulug‘bek Hamdam ijodi zamonaviy o‘zbek adabiyotida o‘ziga xos yo‘nalish sifatida namoyon bo‘ladi. U nafaqat shoir va publisist, balki muvaffaqiyatli nasrnavis sifatida ham adabiy jarayonda katta iz qoldirgan ijodkorlardan biri sanaladi. Uning ijodida inson va jamiyat, shaxsiylik va ijtimoiylik, ruhiy iztirob va ma’naviy barqarorlik kabi mavzular o‘ziga xos uslubda talqin qilinadi.

Ulug‘bek Hamdamning nasriy asarlari orasida “Muvozanat” va “To‘rtko‘cha” romanlari alohida o‘rin tutadi. Agar “Muvozanat” o‘zbek adabiyotida yangi bosqich sifatida baholangan bo‘lsa, “To‘rtko‘cha” ana shu izlanishlarning mantiqiy davomi sifatida paydo bo‘lib, o‘quvchilar va tanqidchilar orasida katta qiziqish uyg‘otdi.

“To‘rtko‘cha” asari 2024 yilda “Yangi asr avlodi” nashriyotida chop etildi. 544 betdan iborat bu roman muallifning ko‘p yillik ijodiy izlanishlari, ruhiy kechinmalari va jamiyatga bo‘lgan munosabatini o‘zida jamlagan. Kitob kirill alifbosida chop etilgan bo‘lib, bu ham ayrim o‘quvchilar uchun o‘zgacha rang va his uyg‘otadi. Asar nomidanoq ramziy ma‘no anglashiladi: “to‘rtko‘cha” — inson hayotidagi burilish nuqtalari, yo‘l tanlash, mas‘uliyat va taqdirning ramzi sifatida talqin qilinadi.

Ulug‘bek Hamdam o‘z ijodi orqali zamonaviy o‘zbek adabiyotiga nafaqat yangi g‘oyalar, balki yangi uslubiy yondashuv ham olib kirdi. Uning asarlarida zamonning eng dolzarb muammolari, insonning ichki iztiroblari, ma‘naviy qiymatlar uyg‘unlikda aks etadi. Yozuvchining nasriy asarlari, ayniqsa, romanlari nafaqat badiiy jihatdan, balki falsafiy-ijtimoiy qirralari bilan ham diqqatga sazovor.

“To‘rtko‘cha” romani muallifning “Muvozanat” asarida yechimi topilmagan savollarga javob izlashi, ichki kechinmalarini yanada ochiqroq namoyon etishi bilan muhim ahamiyatga ega. Shu jihatdan roman muallifning shaxsiy biografiyasi va ijtimoiy qarashlari bilan chambarchas bog‘liq. Zamonaviy o‘zbek adabiyotida ko‘pincha yoki jamiyat hayoti yoritiladi, yoki shaxsiy ruhiy kechinmalar alohida tasvirlanadi. “To‘rtko‘cha” esa shu ikki qutbni uyg‘unlashtirishi bilan ahamiyatli. Romanda shaxsiy iztirob orqali jamiyatning umumiy manzarasi chiziladi, jamiyatdagi ziddiyatlar esa inson taqdirida o‘z aksini topadi.

Bu holat o‘zbek adabiyotidagi romanchilik an‘anasini ham davom ettiradi. Chunki Abdulla Qodiriydan tortib, Odil Yoqubov va Pirmqul Qodirovgacha bo‘lgan romanchilar[8.69] ijodida ham shaxs va jamiyat munosabati asosiy mavzu

sifatida namoyon bo'lgan. Ulug'bek Hamdam esa bu an'anani zamonaviy ma'naviy-mafkuraviy muammolar bilan uyg'unlashtirib, yangi bosqichga ko'tardi. Romanning yaratilishi ham muallifning ijodiy izlanishlari va shaxsiy hayoti bilan chambarchas bog'liq. Ulug'bek Hamdamning o'zi ta'kidlaganidek, u "Muvozanat" asarida ayta olmagan, ifoda qila olmagan fikr va tuyg'ularini "To'rtko'cha"da ifoda etgan. Bu holat asarning avtobiografik xususiyatlarini yanada kuchaytiradi. "To'rtko'cha"da faqat bir inson taqdiri tasvirlanmaydi, balki shu orqali butun jamiyat hayoti, turmush tarzi va ma'naviy qiymatlar ham namoyon bo'ladi. Shu jihatdan asar o'zbek adabiyotidagi zamonaviy romanchilikning ilg'or namunasidir.

Ushbu maqolaning asosiy maqsadi — Ulug'bek Hamdamning "To'rtko'cha" romanini har tomonlama tahlil qilish, uning badiiy xususiyatlari, g'oyaviy yo'nalishlari, avtobiografik qirralari va zamonaviy adabiyotdagi o'rnini ko'rsatishdir. Shuningdek, asarning o'quvchiga ta'siri, adabiyotshunoslar bahosi va ijtimoiy ahamiyati ham maqola doirasida yoritiladi.

Bu maqsaddan kelib chiqib, quyidagi vazifalar belgilanadi:

- a) *Asarning yaratilish tarixi va ijtimoiy-ma'naviy zaminini ochib berish.*
- b) *"Muvozanat" va "To'rtko'cha" asarlari o'rtasidagi bog'liqlikni tahlil qilish.*
- c) *Asarning mavzusiy va g'oyaviy yo'nalishlarini ko'rsatish.*
- d) *Personajlar portreti va ular orqali ifoda etilgan jamiyat manzarasini tahlil qilish.*
- e) *Asarning adabiy va estetik ahamiyatini baholash.*

Ulug'bek Hamdamning "To'rtko'cha" romani 2024 yilda yozilib, nashr etildi. Yozuvchi o'zi ta'kidlaganidek, bu asar "Muvozanat" romanida ochib berishga ulgurmagan fikr va tuyg'ularning mantiqiy davomi sifatida paydo bo'lgan. Agar "Muvozanat"da inson taqdiri va jamiyatdagi ziddiyatlar muvozanat masalasi asosida

talqin qilingan bo'lsa, "To'rtko'cha"da bu ziddiyat yanada keng qamrovli ko'rinish olgan, inson hayotidagi burilish nuqtalari, chorrahalar, tanlov va qarorlar orqali ko'rsatilgan. Shu jihatdan roman faqat adabiy asar emas, balki muallifning shaxsiy kundaligi, ma'naviy daftari sifatida ham o'qiladi. Unda yozuvchining shaxsiy kechinmalari, ruhiy holatlari va zamon voqeliklariga munosabati o'z ifodasini topgan. Asarda ko'p hollarda hayot haqiqati bilan adabiy fantaziya uyg'unlashib ketgani bois, u o'quvchida samimiylik va ishonch uyg'otadi.

"To'rtko'cha"ning yaratilishi zamonaviy O'zbekistonda kechayotgan ijtimoiy-ma'naviy o'zgarishlar bilan ham uzviy bog'liq. XXI asrning ikkinchi o'n yilligida mamlakatda islohotlar avj oldi, jamiyatning turli sohalarida yangilanish jarayonlari kechdi. Bu jarayonlar nafaqat iqtisodiy va siyosiy yo'nalishlarda, balki ma'naviy hayotda ham sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Adabiyot esa har doim zamonning ko'zgusi sifatida maydonga chiqib, xalqning ruhiy kechinmalarini ifoda etadi. "To'rtko'cha" romanida ham jamiyatdagi ziddiyatlar, inson ma'naviy tanlovlari, ichki iztiroblar o'ziga xos ramzlar orqali talqin qilingan. Asarda chorraha timsoli inson hayotidagi tanlovni anglatishi bilan birga, butun jamiyat oldida turgan mas'uliyatli qarorlarning ham ramzi sifatida namoyon bo'ladi.

Shu o'rinda "Muvozanat"[2.154] va "To'rtko'cha" romani o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni aytib o'tish joiz. Agar "Muvozanat"da shaxsiylik va ijtimoiylik o'rtasidagi muvozanat masalasi ilgari surilgan bo'lsa, "To'rtko'cha"da masala yanada murakkab va keng qamrovli yo'sinda talqin etiladi. Bu yerda tanlov masalasi birinchi safiga chiqadi. Inson hayotidagi har bir chorraha – yangi qaror, yangi mas'uliyat, yangi yo'l demakdir. Shu tariqa, ikki roman bir-birini to'ldirib, muallifning ijodiy evolyusiyasini ko'rsatadi. "To'rtko'cha" romanining avtobiografik xususiyatlari ham uning ta'sirchanligiga katta hissa qo'shadi. Asardagi qahramonlar, voqealar va ruhiy kechinmalar ko'p jihatdan muallifning

shaxsiy hayoti va tajribalari bilan uyg'un. Shuning uchun asar nafaqat badiiy, balki psixologik va falsafiy jihatdan ham boydir. Avtobiografik xususiyat o'quvchida asarga ishonch uyg'otadi, chunki u yerda muallifning yuragi bilan yozilgan so'zlar, shaxsiy dard va iztiroblar mujassam.

Asarda zamon ruhi ham o'z ifodasini topgan. Unda mustaqillikdan keyingi o'zbek jamiyatida kechgan ijtimoiy va ma'naviy jarayonlar, insonning yangi shart-sharoitlarga moslashishi, qadriyatlar va orzularning uyg'un yoki ziddiyatli tarzda namoyon bo'lishi aks etgan. Shuningdek, "To'rtko'cha"da nafaqat shaxsiy dardlar, balki umumiy ijtimoiy kayfiyat, zamonning og'riq va intilishlari ham o'quvchi qalbiga yetkazilgan. Shu jihatdan roman "zamon ko'zgusi" sifatida o'qiladi va u nafaqat muallifning shaxsiy izlanishi, balki butun bir avlodning ruhiy kechinmalari ifodasi sifatida muhim ahamiyatga ega.

Ulug'bek Hamdamning "To'rtko'cha" romanini mazmun jihatdan tahlil etganda, eng avvalo uning markazida inson taqdiri, shaxsning tanlovi va zamon bilan munosabati turishi namoyon bo'ladi. Asarning nomidanoq chorraha timsoli inson hayotidagi burilish nuqtalari, har bir yo'lning o'z taqdirini belgilashi, har bir qarorning yangi sinovlarga olib borishi haqidagi umumiy falsafani ifoda etadi. Demak, romanning asosiy mavzusi inson hayotidagi tanlov va mas'uliyat masalasidir.

Asarda shaxs va jamiyat munosabati doimo markaziy o'rin egallaydi. Qahramonlar o'z taqdiri bilan bog'liq qaror qabul qilayotganida, ularning shaxsiy manfaatlari bilan jamiyat talablari o'rtasida ziddiyat kelib chiqadi. Muallif bu ziddiyatni faqat tashqi voqealar orqali emas, balki qahramonlarning ichki iztiroblari, ruhiy kechinmalari orqali ham ko'rsatadi. Shu jihatdan roman inson psixologiyasiga chuqur nazar tashlaydi va shaxsiy tanlovning ma'naviy oqibatlarini yoritib beradi. Asarning yana bir muhim mavzusi – muhabbat va sadoqatdir. Qahramonlar

o'rtasidagi munosabatlar oddiy his-tuyg'ular sifatida emas, balki hayotiy yo'l tanlashda hal qiluvchi omil sifatida tasvirlangan. Muhabbat insonni kuchli ham, zaif ham qiladi. U bir vaqtning o'zida umid manbai va og'riq sababchisiga aylanishi mumkin. Muallif ana shu ikki qarama-qarshi holatni yuksak badiiy mahorat bilan ifoda etib, o'quvchini inson qalbi chuqurliklariga nazar tashlashga chorlaydi.

Romanda milliy va ma'naviy qadriyatlar ham asosiy o'rinda turadi. Muallif qahramonlar taqdiri orqali milliy ongning uyg'onishi, o'tmish merosiga munosabat, zamon bilan hamqadam bo'lish, shu bilan birga o'zlikni yo'qotmaslik kabi masalalarni ko'targan. "To'rtko'cha"da jamiyatda kechayotgan islohotlar, yangi sharoitlarga moslashish jarayonlari, insonlarning qadriyatlar bilan bo'lgan munosabatlari keng qamrovli tarzda aks etgan. Bu holat asarni faqat shaxsiy dramalar majmuasi emas, balki keng ijtimoiy-falsafiy qirralarga ega roman sifatida namoyon etadi. Insonning ruhiy olamidagi iztiroblar, o'ylanishlar va orzu-umidlar romanning eng ta'sirchan qirralaridan biridir. Muallif har bir qahramonning ichki monologlariga katta e'tibor qaratib, uning qalbida kechayotgan ziddiyatlarni jonli va ishonchli tarzda tasvirlaydi. Shu tariqa, asar nafaqat voqealar manzarasi, balki inson ruhiyatining ko'zgusi sifatida ham o'qiladi.

"To'rtko'cha"da zamonning og'riqli nuqtalari, ijtimoiy to'siqlar va shaxsiy intilishlar o'zaro chatishib ketgan. Shuning uchun ham roman o'quvchini nafaqat o'tmish va bugun haqida, balki kelajak haqida ham o'ylashga chorlaydi. Unda inson taqdiri, tanlov va mas'uliyat, muhabbat va sadoqat, milliy o'zlik va zamonga moslashish kabi mavzular uyg'un tarzda aks etgan bo'lib, asarning badiiy qimmatini yanada yuksaltirgan.

Ulug'bek Hamdamning "To'rtko'cha" romanini o'qir ekanmiz, undagi qahramonlar butun bir zamon va jamiyat manzarasini o'zida mujassam etganini ko'ramiz. Yozuvchi ularni oddiy odamlar sifatida emas, balki butun bir avlodning

ruhiy qiyofasi sifatida gavdalandirgan. Har bir qahramon chorraha – to‘rtko‘chada turgan insondir. Uning tanlovi, qarorlari, xatolari va yuksalishlari orqali nafaqat shaxsiy taqdir, balki umumiy ijtimoiy jarayon ham ko‘rinadi. Shu ma’noda qahramonlar talqini asarning badiiy qimmatini va falsafiy yuksakligini belgilaydi.

Asardagi markaziy qahramon avvalo inson ruhiyatining ifodasidir. Uning hayotidagi chorrahalar, ichki iztiroblari va kechinmalari orqali yozuvchi insonning butun mavjudotga xos holatini namoyon etadi. Uning tanlovlari ko‘p hollarda oson emas: shaxsiy orzular bilan jamiyat talabi, ichki hissiyot bilan tashqi bosim, muhabbat bilan mas’uliyat o‘rtasidagi ziddiyatlar unga osoyishtalik bermaydi. Shu bois u qiynoqlardan o‘tadi, izlanadi, adashadi, yana to‘g‘ri yo‘l topishga harakat qiladi. Bu jarayon uning inson sifatidagi takomilini ko‘rsatadi. Asardagi yordamchi qahramonlar ham roman kompozitsiyasida muhim o‘rin tutadi. Ular asosiy qahramonga yordamchi, raqib, sinovchi yoki yo‘lboshchi sifatida namoyon bo‘lib, uning ichki olamini ochishga xizmat qiladi. Masalan, ba’zi qahramonlar orqali muhabbatning nurli tomoni ko‘rsatilsa, boshqalari orqali uning og‘riqli va ziddiyatli qirralari ifodalanadi. Shu tariqa, qahramonlar o‘rtasidagi munosabatlar butun asarning ma’naviy pafosini belgilaydi.

Qahramonlar talqinida muallifning avtobiografik jihatlari ham seziladi. Ular orqali yozuvchi o‘z ruhiy kechinmalarini, shaxsiy orzulari va dardlarini ifoda etadi. Shu bilan birga, har bir qahramon muayyan tipning ifodasi sifatida ham ko‘rinadi. Masalan, biri orzuga intilayotgan, ammo jamiyat to‘siqlari oldida to‘xtab qolgan inson obrazini ifodalasa, yana biri ma’naviy qiynoqlardan o‘tib, yuksalish sari intilayotgan shaxs timsoli bo‘lib gavdalanadi. Asardagi qahramonlar orqali muhabbat, sadoqat, orzu, umid, adolat, ezgulik va ayni paytda xiyonat, yolg‘on, adovat kabi tuyg‘ular bir-biriga qo‘shilib ketadi. Ularning har biri zamon ruhini, hayotiy haqiqatni, insonning ichki iztiroblarini ko‘rsatadi. Shu bois roman

qahramonlari o'quvchi qalbiga yaqin, tanish va shu bilan birga badiiy jihatdan yuksak ta'sir kuchiga ega.

Ulug'bek Hamdam qahramonlari orqali insonning faqat shaxsiy emas, balki milliy va umuminsoniy qiyofasini ko'rsatadi. Ular orqali zamonaviy o'zbek jamiyatining ruhiy manzarasi aks etadi. Shu ma'noda "To'rtko'cha" qahramonlari nafaqat adabiy obrazlar, balki zamon ko'zgusi sifatida ham qimmatlidir.

Ulug'bek Hamdamning "To'rtko'cha"[1.89] romani badiiy-estetik jihatdan ham o'ziga xos asar hisoblanadi. Yozuvchi unda nafaqat mazmun, balki shakl orqali ham o'quvchida kuchli ta'sir uyg'otishga erishgan. Asarning asosiy estetik xususiyatlaridan biri – undagi ramz va timsollar tizimidir. Romanning nomi bo'lmish "to'rtko'cha" chorraha ma'nosini anglatadi va inson hayotidagi burilish nuqtalarini, tanlov va mas'uliyatlarni ramziy tarzda ifodalaydi. Bu obraz asar davomida takrorlanib, qahramonlar taqdiri va ruhiy kechinmalari bilan uyg'un holda o'z mazmuniy qimmatini yanada boyitadi.

Asardagi badiiy tasvir vositalari juda rang-barang. Muallif tabiat manzaralaridan to qahramonlarning ichki monologlariga qadar turli uslubiy usullarni qo'llaydi. Masalan, tabiatning rang-barangligi inson ruhiyatining xilma-xilligini ifodalaydi. Qahramonning ichki iztiroblari, ikkilanishlari va orzulari badiiy psixologiya orqali jonli va ta'sirchan tarzda ko'rsatilgan. Bu uslub asarga nafaqat realizm, balki falsafiy chuqurlik ham baxsh etgan.

Romanning estetik qimmatini oshiruvchi yana bir jihat – undagi til va uslubdir. Ulug'bek Hamdam tili shevali, obrazli va shu bilan birga sodda. Asarni o'qir ekan, muallifning falsafiy fikrlari og'ir nazariya yoki turli qarashlar bilan yuklanmagan, balki hayotiy voqealar va insonning tabiiy mulohazalari orqali beriladi. Shu sababli roman nafaqat adabiy elita uchun, balki keng o'quvchi ommasi uchun ham tushunarli va ta'sirchan bo'lib qolgan.

Asarda realizm va shartlilik uyg'un tarzda qo'llanilgan. Voqealar hayotiy haqiqatga tayansa-da, ularda badiiy ramzlar orqali umumiyashtirish, metafora orqali chuqur ma'nolar yuklash ko'zga tashlanadi. Bu uslub orqali muallif shaxsiy holatlarni umuminsoniy darajaga olib chiqqan. Shu tariqa, asar nafaqat muayyan jamiyat voqealari haqida, balki butun insoniyatning taqdiri va tanlovlari haqida fikr yuritadi.

Estetik jihatdan qaraganda, asardagi drammatizm ham muhim o'rin tutadi. Qahramonlar ichki ziddiyatlar, og'ir tanlovlar, turli ruhiy kechinmalar ichida yashaydi. Bu drammatizm voqealarning dinamikasida emas, balki qahramon ruhiyatida aks etadi. Shu orqali muallif inson hayotining ko'zga ko'rinmas, ammo eng ta'sirchan qirralarini ochib bergan.

“To'rtko'cha”ning badiiy-estetik qimmatini shu bilan ham belgilanadiki, u zamon ruhini, ijtimoiy jarayonlarni nafaqat hikoya qilish, balki badiiy ramzlar orqali his ettirish yo'li bilan namoyon qiladi. Shu sababli asar faqat romantik yoki realistik yo'nalishda emas, balki sintetik uslubda yaratilgan. Bu esa uni zamonaviy o'zbek adabiyotida muhim ahamiyatga ega asarlardan biri sifatida belgilaydi[1.56].

Ulug'bek Hamdamning “To'rtko'cha” asari nafaqat shaxsiy xotira va ijtimoiy voqeliklar uyg'unligidan iborat, balki inson ruhi va uning kechinmalari haqidagi chuqur mulohazalarni ham qamrab olgan asardir. Asarda har bir obraz, har bir voqea, hatto kundalik turmushning oddiy detallari ham muayyan ma'no kasb etadi. Muallif uchun muhim jihat – inson taqdirini ko'chalar, mahallalar, ayni vaqtda butun jamiyatning ahvoli bilan uyg'un holda ko'rsatishdir. Shu ma'noda “To'rtko'cha” – mahalliy voqelikni aks ettirish bilan cheklanmay, universal ruhga ega.

Asarning markazidagi shaxsiy kechinmalar yozuvchining o'z biografiasiga yaqin holatlarni ham eslatadi. Biroq bu avtobiografik yo'nalish emas, balki adabiy usul sifatida qo'llangan uslubdir. Muallif o'z shaxsiy tajribalarini xalqning umumiy

tajribasiga uyg'unlashtirish orqali ko'p qatlamli ma'no maydonini yaratadi. "To'rtko'cha"da mahallaning har bir qahramoni o'ziga xos ruhiy dunyoga ega, ularning ichki monologlari, hayotiy qarashlari, hatto oddiy harakatlari orqali jamiyatdagi murakkab jarayonlar namoyon bo'ladi.

Ulug'bek Hamdam romanida eng katta ta'sirchan jihatlardan biri – vaqt va makonning ramziy tarzda berilishidir. To'rtko'cha – mahalla, ko'cha, to'rt yo'l qovushuvi emas, balki inson hayotining chorrahasi sifatida tasvirlanadi. Har bir inson o'z hayotida chorrahalarga duch keladi: qaysi yo'lni tanlaydi, qanday qaror qabul qiladi – mana shu masala romandagi asosiy ma'naviy o'zak hisoblanadi. Shu jihatdan "To'rtko'cha"ni faqat mahalla hayotining hujjatli manzarasi sifatida emas, balki inson taqdiri haqidagi falsafiy asar sifatida ham talqin qilish mumkin.

Romanning poetik uslubi alohida e'tiborga loyiq. Unda so'z tanlash, ifoda va obrazlar boyligi, mahalliy hayotga oid atamalarning samimiy qo'llanishi orqali milliy ruh kuchli his etiladi. Biroq muallif badiiy ifodada faqat milliylik bilan cheklanmaydi, balki umuminsoniy ruhiyatga xos g'oyalarni ham ko'tarib chiqadi. Masalan, oddiy ko'cha ahlining orzu-umidlari, qayg'u va quvonchlari orqali insoniyatga xos umumiy xislatlar yoritiladi. Shuningdek, asarda tarixiy voqeliklar bilan shaxsiy hayot tajribalarining uyg'unlashuvi kuzatiladi. Muallif mustaqillikka qadar va undan keyingi davrni inson taqdirida qanday iz qoldirganini obrazlar orqali ko'rsatadi[7.21]. Bu yerda shaxsiy xotira – tarixiy voqelikning o'ziga xos in'ikosi sifatida xizmat qiladi. Shu boisdan ham romanni o'qirgan kishi uning nafaqat adabiy, balki tarixiy hujjatiy qiymatini ham his qiladi.

"To'rtko'cha" asari o'quvchini nafaqat hayotiy voqealarga guvoh qiladi, balki uni fikrlashga, mulohaza yuritishga undaydi. Asar qahramonlari orqali har bir inson o'z hayoti haqida, qilgan tanlovlari va qilmagan ishlari haqida o'ylaydi. Bu esa asarning katta tarbiyaviy va ma'naviy ahamiyatidan dalolat beradi.

Shu jihatdan aytish mumkinki, Ulug‘bek Hamdamning “To‘rtko‘cha”si – bu milliy ruhiyat, tarixiy xotira va shaxsiy kechinmalar uyg‘unligida yaratilgan, zamonaviy o‘zbek adabiyotida o‘ziga xos o‘rin tutuvchi, chuqur ma’naviy qimmatga ega asardir.

Ulug‘bek Hamdamning “To‘rtko‘cha” romani – zamonaviy o‘zbek adabiyotidagi eng muhim va badiiy jihatdan teran asarlardan biri sifatida o‘quvchi diqqatini tortadi. Asarda nafaqat mahalla hayoti, balki butun jamiyat manzarasi, insonning ichki kechinmalari va taqdir yo‘llari ifodalanadi. “To‘rtko‘cha” mahalla yoki chorraha ramzi orqali inson umridagi muhim burilish nuqtalarini[14.2025], tanlov va mas’uliyat masalalarini ochib beradi.

Romanning qimmatini shundaki, u shaxsiy xotira, milliy ruhiyat va tarixiy voqelikni uyg‘unlashtirib, o‘quvchida chuqur mulohaza uyg‘otadi. Har bir qahramon obrazi orqali xalq hayotining turli qatlamlari aks ettiriladi. So‘z va uslub badiiyligi, obrazlar samimiyati asarni nafaqat milliy, balki umuminsoniy ruhda ham qabul qilish imkonini beradi.

“To‘rtko‘cha” – bu inson va jamiyat, tarix va xotira, orzu va iztirob uyg‘unligining yorqin namunasi. Asar o‘quvchini hayot haqida o‘ylashga, ma’naviy dunyosiga nazar solishga, o‘z tanlovlari va yo‘llarini qayta baholashga undaydi. Shu jihatdan, roman adabiyotning ma’naviy-tarbiyaviy qudratini yana bir bor namoyon qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Hamdam, U. To‘rtko‘cha. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2024.
2. Hamdam, U. Muvozanat. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2018.

3. O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi materiallari. – Toshkent, 2024.
4. Nazarov, Q. Adabiyotshunoslikka kirish. – Toshkent: Fan, 2004.
5. Hamidov, A. Zamonaviy o‘zbek adabiyoti: tendensiyalar va yo‘nalishlar. – Toshkent: Universitet, 2020.
6. Sharafiddinov, O. Adabiyot – hayot ko‘zgusi. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot, 1985.
7. Saidov, Sh. XXI asr o‘zbek romanchiligida badiiy izlanishlar. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2021.
8. Qosimov, B. Milliy uyg‘onish va adabiyot. – Toshkent: Universitet, 2010.
9. Karimov, I. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma’naviyat, 2008.
10. Xolmirzayev, N. Adabiyot haqida mulohazalar. – Toshkent: Sharq, 2001.
11. Qodirov, N. O‘zbek romani poetikasi. – Toshkent: Fan, 1992.
12. G‘afurov, I. Zamonaviy adabiyot va jamiyat. – Toshkent: Ma’naviyat, 2019.
13. Mamajonov, A. O‘zbek romanida inson konsepsiyasi. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2016.
14. www.kitob.uz
15. www.ziyouz.com
16. www.adabiyot.uz

**BEST
SCIENTIST
Journal**

**CENTER OF SCIENCE AND ENLIGHTENMENT
JOURNAL <http://bestarticle.fast-page.org/>**